

ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS DE UNIVERSITARIOS LIMEÑOS RESPECTO A MIGRANTES PERUANOS Y EXTRANJEROS

*STEREOTYPES AND PREJUDICES OF UNIVERSITY STUDENTS IN LIMA REGARDING
PERUVIAN AND FOREIGN MIGRANTS*

Donna Jhon Vilca-Quiros

donna.vilca@unmsm.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1113-9679>

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología.

Diego Gonzalo Miguel Casquero-Porras

diego.casquero@unmsm.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9581-1513>

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología.

Lesly Allison Olortegui-Saenz

lesly.olortegui@unmsm.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1426-1602>

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología.

César Christian Mariano Egúsquiza-Chinchay

cristhian.egusquiza@unmsm.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8804-7855>

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología.

Miguel Ángel Loayza-Serrano

miguel.loayza2@unmsm.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1967-6372>

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología.

Abel Gutiérrez-Jancco

abel.gutierrez4@unmsm.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6863-4702>

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología.

RECIBIDO

[16/01/2022]

ACEPTADO

[02/03/2022]

PUBLICADO

[30/04/2022]

Pág. 30 - 42

RESUMEN

La presente investigación es de corte cualitativo y tuvo por objetivo identificar los estereotipos y prejuicios de universitarios limeños respecto a migrantes peruanos y extranjeros, así como la comparación entre ambos grupos. Para ello, se entrevistó a 12 estudiantes universitarios

limeños, de ambos sexos, cuyas edades oscilaron entre los 19 y 23 años, provenientes de distintas universidades de la capital. Asimismo, la información recogida fue analizada mediante el *software* para el análisis de datos cualitativos, Atlas.ti v.7.5.4. Los resultados permitieron evidenciar que los estudiantes universitarios presentan dos tipos de respuestas frente a los migrantes: con carga afectiva y con carga cognitiva. Por otro lado, aunque los estereotipos y prejuicios presentan diferencias según el tipo de migrante al que se haga referencia, no se ha podido evidenciar un carácter aversivo hacia los migrantes extranjeros. En conclusión, los universitarios limeños no presentan una repulsión absoluta por ninguno de los tipos de migrantes, sin embargo, sí manifiestan autoestereotipos y heteroestereotipos de carácter positivo y negativo para ambos grupos. Adicionalmente, los prejuicios que exponen no responden, en su mayoría, a características inherentes a los migrantes peruanos y extranjeros, sino a factores externos como el lugar de vivienda o las prendas de vestir que emplean.

Palabras clave

Estereotipos;
prejuicios; migración;
heteroestereotipo;
autoestereotipo.

ABSTRACT

The present research is qualitative in nature and its objective was to identify the stereotypes and prejudices of university students in Lima with respect to Peruvian and foreign migrants, as well as the comparison between the two groups. For this purpose, 12 university students from Lima, of both sexes, between 19 and 23 years of age, from different universities in the capital city, were interviewed. The information collected was analyzed using Atlas.ti v.7.5.4 software for qualitative data analysis. The results showed that university students have two types of responses to migrants: affectively charged and cognitively charged. On the other hand, although stereotypes and prejudices differ according to the type of migrant referred to, it was not possible to demonstrate an aversive character towards foreign migrants. In conclusion, university students in Lima do not show an absolute repulsion for any of the types of migrants; however, they do show positive and negative self-stereotypes and heterostereotypes for both groups. In addition, the prejudices they express do not respond, for the most part, to inherent characteristics of Peruvian and foreign migrants, but rather to external factors such as the place where they live or the clothing they wear.

Keywords

Stereotypes;
prejudice; migration;
heterostereotypes;
self-stereotypes.

INTRODUCCIÓN

La inmigración en el Perú ha atravesado diferentes periodos, tal es así que, a fines de la década de los cuarenta del siglo XIX, ante la escasez de mano de obra para obras públicas, arribaron ciudadanos chinos en calidad de contratados. No obstante, ello fue solo el inicio, dado que, ulteriormente, los procesos migratorios peruanos también se vieron acentuados debido a la gran demanda de fuerza laboral en la industria local de la Costa (Bonfiglio, 1986).

En ese contexto, durante el gobierno de Manuel Odría (1948-1956), se incrementó la migración interna, debido a que los grupos campesinos se trasladaron hacia las zonas urbanas con industrias incipientes a fin de distanciarse del papel de siervos que ocupaban en las haciendas. Posteriormente, este proceso traería consigo consecuencias de tipo económico-social que se reflejaron en el agravamiento de fenómenos sociales como el desempleo y la pobreza. Asimismo, el impacto generado ha establecido consecuencias que se pueden avizorar hasta la actualidad, como la constitución de barriadas y las nuevas manifestaciones sociales y culturales (Asociación Fondo de Investigadores y Editores, 2009).

Ahora bien, durante el conflicto armado interno que atravesó el Perú, se evidenció un incremento en el oleaje migratorio hacia la capital (Asociación Fondo de Investigadores y Editores, 2009), debido a que, ante situaciones de crisis, el desplazamiento interno y externo constituye una alternativa para el afrontamiento (Moreira y Borba, 2021).

En los últimos años, Latinoamérica y el resto del mundo han enfrentado el fenómeno de la migración, ya que según la Organización Internacional para las Migraciones [OIM] (2022), para el 2020, al menos 281 millones de personas vivían en una nación diferente a la cual pertenecían y esta cifra respondía al triple de la cifra registrada en 1970.

Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2006), *migración* significa movimiento de personas que, por diferentes causas, sin importar su tamaño y composición, se desplazan hacia otro territorio dentro o fuera de un mismo Estado. No obstante, desde una perspectiva más amplia, Blanco (2000) manifiesta que la *migración* es un proceso que abarca tres subprocesos: la emigración, la inmigración y el retorno. Adicionalmente, considera migración a todos los movimientos que comprendan un cambio, en cuanto al entorno político, administrativo, social o cultural relativamente duradero o cualquier cambio de forma duradera de residencia en el cual implique la interrupción de actividades del sujeto en un determinado lugar y su reorganización en otro.

Ante el panorama de la migración interna y externa, se han establecido diversas reacciones u opiniones que responden al proceso denominado percepción social y, en este caso, se expresa a través de estereotipos y/o prejuicios (Smith, 2006). Este concepto hace referencia a todos los procesos de índole cognitiva mediante los que las personas elaboran juicios relativamente elementales acerca de otras, sobre la base de su experiencia o de las informaciones brindadas por terceras personas (Bruner y Tagiuri, 1998; Álvarez *et al.*, 2008).

Por otro lado, Morales *et al.* (1999) señalan que los factores que influyen en este proceso son las características físicas y sociales del contexto donde se produce, el modo en el que se produce el primer contacto, los factores asociados al perceptor, las variables asociadas a la persona percibida y los factores relativos al propio contenido de percepción social.

Como se ha mencionado, la percepción social hace referencia a las impresiones en relación con un conjunto de personas que involucra conceptos, como el prejuicio y estereotipo. Frente a este particular,

Hamilton y Troiler (1986) indican que los estereotipos son estructuras cognitivas que contienen al conocimiento, creencias y expectativas percibidas sobre un grupo humano. Por otro lado, los prejuicios son reacciones afectivas de carácter positivo o negativo, que adquieren dirección hacia otros basándose en su participación en un grupo social en particular (Bigler y Wright, 2014).

La diferencia sustancial entre ambos conceptos reside básicamente en el involucramiento de las emociones en los prejuicios, ya que estos pueden originarse desde el aspecto cognitivo como los estereotipos. Sin embargo, llega a arraigarse y desarrollar una reacción afectiva hacia un grupo determinado (Leyens *et al.*, 2000). Asimismo, la importancia de estudiar tanto los estereotipos como los prejuicios es que estos pueden devenir en un tercer componente comportamental como la discriminación (Frijda, 1986).

Respecto a ello, Espinosa *et al.* (2007) realizaron un estudio sobre estereotipos, prejuicios y exclusión social en el contexto peruano. Los resultados mostraron que, desde la perspectiva de la población de clase media, el poder y el éxito social son características atribuidas a los blancos. No obstante, la posesión de atributos de competencia no desliga a los mismos de ser percibidos como corruptos, individualistas y poco patriotas. Por otra parte, los andinos, nativos amazónicos y afroperuanos son asociados a un conjunto de características que los representan como entes distantes del poder y se les asocia con el conformismo, atraso, subdesarrollo e incapacidad, aunque también son representados como valientes, patriotas y solidarios.

Del mismo modo, Prats *et al.* (2017) desarrollaron una investigación que busca exponer actitudes xenófobas dentro de un grupo de pares frente a alumnos de otro origen étnico. Para ello aplicaron 2196

cuestionarios administrados a alumnos de 43 centros de secundaria españoles y, también, entrevistas a profundidad a 54 profesores de secundaria, con el fin de comprender los discursos y recursos pedagógicos. Los resultados indican que la xenofobia en las escuelas no aumenta a medida que se incrementa la proporción de alumnos inmigrantes en una escuela, sino que, por el contrario, existe una relación proporcionalmente inversa: cuanto mayor sea la diversidad cultural, menor será la xenofobia.

Adicionalmente, en el estudio elaborado por McDonnell y De Lourenco (2009) se señala que, dentro de los fenómenos migratorios, el proceso de racialización tiende a provocar una respuesta del grupo racializado, que puede ser aceptación o resistencia. Ello sujeto a la interpretación de cada sujeto. Además, el término guarda relación con el proceso de exclusión y prejuicio, por lo cual sirve a los fines de este estudio.

Ante lo expuesto, el objetivo de la presente investigación fue identificar los estereotipos y prejuicios de universitarios limeños respecto a migrantes peruanos y extranjeros con la finalidad de contribuir a la producción científica sobre temas de diversidad cultural.

MÉTODO

Participantes

La presente investigación se llevó a cabo con la participación de 12 estudiantes universitarios limeños, de ambos sexos (10 hombres y 2 mujeres), cuyas edades oscilaban en el rango de 19 a 23 años. La selección de los participantes se hizo empleando el tipo de muestreo intencional (Ventura y Barboza, 2017), pues el objetivo era identificar los estereotipos y prejuicios de universitarios limeños respecto a migrantes peruanos y extranjeros.

Técnicas y materiales

En el proceso de la recolección de información, se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada (De Toscano, 2009). Para su aplicación se elaboró y validó un guion de entrevista, el cual estuvo constituido por los siguientes ejes temáticos: (a) características atribuidas al migrante peruano, (b) características atribuidas al migrante extranjero y (c) comparativa entre ambos tipos de migrante. El desarrollo de la técnica estuvo supeditado previamente a la presentación y firma del consentimiento informado por cada uno de los participantes del estudio.

Procedimiento

Ulterior a la selección de la técnica para la recolección de información, se elaboró el guion de la entrevista, luego, este fue validado a través del criterio de jueces expertos (Creswell, 2013).

Las entrevistas semiestructuradas se desarrollaron en una sola sesión de 40 minutos aproximadamente, con lo cual se efectuó el registro de la información a través de grabadoras de audio. De igual manera, la información recolectada fue transcrita y analizada empleando los elementos de la teoría fundamentada (Corbin y Strauss, 2015) y axiomas de conjuntos. Además, se utilizó como apoyo el *software* para el análisis cualitativo de datos, Atlas.ti v.7.5.4. Por otro lado, el proceso de análisis de datos

implicó la familiarización con los mismos, la selección de los segmentos de información, la asignación de códigos elaborados a partir de una entrevista piloto y los conceptos que derivaron de la revisión literaria relacionada con el tema de investigación.

Con posterioridad al proceso de codificación, se realizó la vinculación de códigos y la creación de categorías (códigos con un mayor nivel de jerarquía conceptual), lo que permitió generar visualizaciones teorizadas.

RESULTADOS

El análisis de las entrevistas mostró conceptos que contienen una clasificación similar. En los resultados se reconocen dos grupos antagónicos, tal como se muestra en la Figura 1. Ambas dimensiones pueden dividir el tipo de concepto que representan los universitarios respecto a migrantes nacionales (del interior hacia Lima Metropolitana) o internacionales. En este sentido, se observa que existen denominaciones que conciben la carga afectiva “[...] el peruano varón [...] se puede decir, es muy morbosos en el sentido de que falta el respeto a las mujeres, su morbosidad se va más allá de faltar el respeto a una mujer [...]” (Rachel, 21). También se evidencian respuestas con carga netamente cognitiva “[...] se dice que el peruano es ‘vivo’, tiene esa capacidad de sacar soluciones de cualquier lado [...]” (Iván, 21).

Figura 1.

Distribución de carga respecto a las respuestas

Nota. Elaboración propia

Al respecto, se clasificaron los conceptos que se iban formando en torno a estos dos grandes grupos, además, al tomar las respuestas con carga afectiva necesariamente se habla de prejuicios. Bajo esa premisa, se observan prejuicios dirigidos a ambos grupos “[...] vienen acá pero a trabajar mas no a estudiar ni a tener un título ni nada” (Christian, 20); “[...] la mayoría creo que suelen vivir en los conos o pueblos jóvenes” (Sergio, 21); “Como te decía, una persona de Huancavelica, más del campo, creo yo, que vive en un cono, o tal vez en un cerro y que es tradicionalista, le gusta mucho tomar, tú sabes que tiene costumbres religiosas y ahí hacen fiestas patronales que duran una semana” (Iván, 21).

En ese sentido, en la Figura 2, se observa la ramificación que se ha dado en torno a lo concerniente al prejuicio dentro de lo recolectado en las entrevistas. Al mismo tiempo, se pueden observar prejuicios con carácter tanto positivo “[...] podría ser sobre las dificultades que ellos presentan en la atención de salud en su pueblo, o cómo ellos sufren, si bien es cierto ellos no cuentan con una atención de salud quizás convencional, sino la tradicional, donde en vez de usas anestesia tal vez usen hielo o se las ingenien de otra forma, para eso son hábiles” (Rachel, 21); como negativo o aversivo “El peruano promedio que solamente trabaja y estudia, o muchas veces solamente trabaja para subsistir nada más, pero siempre” (Alejo, 20); “[...] los provincianos solo viven en los conos [...]” (Javier, 22).

Figura 2.
Distribución de conceptos con relación al prejuicio social

Nota. Elaboración propia

Ulteriormente, se procedió a revisar las respuestas que presentaban carga cognitiva, es decir, lo que se denominaría como estereotipo; por ejemplo, “[...] una migrante mujer, es como, viste su ropa o bueno en mujeres sus faldas coloridas [...]” (Christian, 20); “[...] los limeños somos buena onda, nos gusta pasarla bien... estar con amigos, somos chamba, somos alegres [...]” (Javier, 22); “[...] ellos viven en la periferia de Lima, aunque también pueden estar por el Centro de Lima, pero la zona ‘feita’ con

mucha delincuencia y bueno por donde cuesta barato la vivienda mayormente [...]” (Alejo, 20).

De la misma forma, también se desarrolló un mapa que define las distintas variantes respecto a la concepción de los entrevistados, como se muestra en la Figura 3. Uno de los conceptos que más resaltan es autoestereotipos, “[...] el limeño es una persona que suele ser trabajadora, innovadora y perseverante [...]” (Sergio, 21).

Figura 3.

Distribución de conceptos con relación a estereotipos

Nota. Elaboración propia

Para establecer la comparación, se identificaron ciertos contrastes, en cuanto al lugar de origen de los migrantes “[...] se le ve más sinceros a los migrantes extranjeros que a los migrantes peruanos [...]” (Javier, 22); “[...] El migrante interno es mucho más descuidado en su vestimenta con respecto al migrante extranjero [...]” (David, 22); “[...] considero que los extranjeros suben sus precios, tal vez aprovechando esto que tiene el peruano de quedar bien con el extranjero [...]” (Alexandra, 20); “[...] he visto preferencia hacia los extranjeros, debe ser por su pinta también, siento que eso importa mucho en la gente [...]” (Iván, 21); “[...] porque mayormente los extranjeros se pintan que quieren salir adelante, se

victimizan, mientras que, pero mayormente los peruanos dicen que no quieren hacer cosas así, simplemente vengo a vender mi producto y así [...]” (Alejo, 22); “el peruano es muy sentimental, te trabaja al sentimiento, y creo que más ayudamos a los que son propios de nuestro país [...]” (Rachel, 21).

En concordancia, también se pueden encontrar respuestas sobre características específicas del grupo: “Bueno, en países en crisis, no ganan nada, acá ganan sueldo mínimo, acá a veces vienen gente con profesión, y como es mano de obra barata, le pagan lo mínimo, o hay veces que vienen gente sin profesión y terminan taxeano, conocí a un española que se

llamaba Andrea [...]” (Alejo, 22); “[...] no creo que un europeo tenga una mala situación económica [...]” (Christian, 20); “[...] los extranjeros son más locuaces que un peruano promedio, tienen más modos, tanto no como calle, sino que son algo más hábiles para hablar [...]” (Iván, 21).

DISCUSIÓN

Como primer contraste, dentro de las respuestas encontradas, se diferenciaron aquellas que pertenecían a los estereotipos y prejuicios a partir de los conceptos provenientes de la literatura.

Asimismo, aunque los estereotipos y prejuicios presentan diferencias según el tipo de migrante al que se haga referencia, no se ha podido evidenciar un carácter aversivo hacia los migrantes extranjeros. Sin embargo, en el caso de los migrantes peruanos, sí se ha podido identificar prejuicios negativos o heteroestereotipos vinculados, en su mayoría, a las características físicas, entre las cuales la vestimenta es uno de los puntos resaltantes.

Por otro lado, con respecto a los estereotipos y prejuicios similares a ambos tipos de migrantes, se evidenció la idea de que ambos buscan mejores oportunidades económicas y destacaron las situaciones de ambos como entes obligados a desplazarse de su lugar de origen para buscar un nuevo porvenir.

En ese sentido, se identificó que los estereotipos se encuentran mucho más arraigados que los prejuicios, debido a que estas opiniones se van formando a partir del conocimiento respecto a la historia de los migrantes. En relación con los prejuicios, se puede resaltar que la actitud frente a los migrantes está vinculada a la admiración, ya que una de las palabras que se presentó con mayor frecuencia durante las entrevistas fue emprendedores, siempre en un sentido positivo y destacando su intento de progresar de manera honesta.

En el contexto actual, el fenómeno migratorio se ha incrementado, por ende, la situación de los extranjeros en el país resulta más patente. Ello permite establecer una comparación con los migrantes peruanos, ya que ambos actúan bajo el mismo escenario. Respecto a ello, las opiniones de los estudiantes han constituido un panorama antagónico dividido en (1) una perspectiva patriota que presenta una carga afectiva en favor de los migrantes peruanos, considerándolos como más necesitados y (2) una tendencia de empatía ante la situación de subsistencia, exilio y privación de libertades característica de las naciones en crisis.

Con respecto a las diferencias entre ambos grupos, se reconoce una clara estereotipación del extranjero como una persona con mayor capacidad de palabra, mayor dominio de conceptos y grandilocuencia; mientras que el migrante peruano es percibido como una persona sumisa, de pocas palabras y con mayor capacidad para trabajar bajo presión y condiciones rigurosas.

CONCLUSIONES

Los universitarios limeños no presentan una repulsión absoluta por ninguno de los tipos de migrantes, sin embargo, sí manifiestan autoestereotipos y heteroestereotipos de carácter positivo y negativo para ambos grupos. Adicionalmente, los prejuicios que se exponen no responden, en su mayoría, a características inherentes a los migrantes, sino a factores externos como el lugar de vivienda o las prendas de vestir que emplean.

Dentro de las limitaciones de esta investigación se encuentran (1) la cantidad de participantes, debido a que una muestra más amplia permitiría constituir resultados más sólidos y (2) la falta de estratificación socioeconómica de los participantes, puesto que el nivel socioeconómico y la constitución de los

grupos sociales guarda una estrecha relación con la percepción social.

El valor de esta investigación se basa en su contribución a la percepción social que puede existir sobre los migrantes, tanto desde un plano cognitivo como afectivo. Además, busca generar una visión de consciencia respecto a la igualdad de trato y a lo que realmente se entiende por identidad. Por ende, se recomienda continuar investigando en relación con la

temática expuesta, ya que la xenofobia y el racismo son problemas latentes que van naciendo de una percepción social sesgada y, en muchos casos, errada.

CONFLICTO DE INTERESES

La autora Donna Jhon Vilca-Quiros declara tener conflicto de intereses, puesto que labora en el centro de investigación Innova Scientific.

REFERENCIAS

Asociación Fondo de Investigadores y Editores (2009). *Geografía, sociedad y naturaleza*. Lumbreras editores.

Álvarez, A., Ojeda, E. y Sánchez, N. (2008). Percepción social de la comunidad acerca del suicidio en Pasto y Tumaco, Nariño: Divergencias y puntos de encuentro. *Universidad y Salud*, 10, 7-17.

Bigler, R. y Wright, Y. (2014). Reading, writing, arithmetic, and racism? Risks and benefits to teaching children about intergroup biases. *Child Development Perspectives*, 8(1), 18-23.

Blanco, C. (2000). *Las migraciones contemporáneas* (vol. 31). Alianza Editorial.

Bruner, J. y Tagiuri, R. (1954). The perception of people. En G. Lindzey (ed.), *Handbook of social psychology* (pp. 634-654). Reading, MA: Addison-Wesley.

Bonfiglio, G. (1986). Introducción al estudio de la inmigración europea en el Perú. *Apuntes. Revista de Ciencias Sociales*, (18), 93-127. <https://doi.org/10.21678/apuntes.18.228>

Creswell, J. (2013). *Qualitative inquiry and research design. Choosing Among Five Approaches* (3.ª ed.). Sage.

Corbin, J. y Strauss, A. (2015). *Basics of Qualitative Research*. Sage.

De Toscano, G. (2009). La entrevista semi-estructurada como técnica de investigación. *Graciela Tonon (comp.)*, 46.

Espinosa, A., Calderón-Prada, A., Burga, G. y Güimac, J. (2007). Estereotipos, prejuicios y exclusión social en un país multiétnico: el caso peruano. *Revista de Psicología*, 25, 295-338.

Moreira, J. y Borba, J. (2021). De "crisis migratoria" a "migraciones de crisis": una revisión conceptual en el campo de estudios de las migraciones. *Revista Brasileira de Estudos de População*, 38.

Frijda, N. (1986). *The Emotions*. Cambridge University Press.

Hamilton, D. y Trolie, T. (1986). *Stereotypes and stereotyping: An overview of the cognitive approach*.

- Leyens, J., Paladino, P., Rodriguez-Torres, R., Vaes, J., Demoulin, S., Rodriguez Perez, A. y Gaunt, R. (2000). The emotional side of prejudice: The attribution of secondary emotions to ingroups and outgroups. *Personality and Social Psychology Review*, 4(2), 186-197.
- McDonnell, J. y De Lourenco, C. (2009). You're Brazilian, right? What kind of Brazilian are you? The racialization of Brazilian immigrant women. *Ethnic and Racial Studies*, 32(2), 239-256. <https://doi.org/10.1080/01419870802361328>
- Morales, F., Huici, C., Moya, M., Gaviria, E., López, M. y Nouvilas, E. (1999). *Psicología social*. McGraw-Hill Interamericana.
- Organización Internacional para las Migraciones. (2022, 13 de febrero). *Informe sobre las migraciones del mundo 2020*. <https://bit.ly/3LtsqOn>
- Organización Internacional para las Migraciones. (2006). *Glosario sobre migración* (7). <http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf>
- Prats, J., Deusdad, B. y Cabre, J. (2017). School xenophobia and interethnic relationships among secondary level pupils in Spain. *Education as Change*, 21(1), 95-112. <https://doi.org/10.17159/1947-9417/2017/750>
- Smith, V. (2006). La psicología social de las relaciones intergrupales: modelos e hipótesis. *Actualidades en psicología*, 20(107), 45-71.
- Ventura, J. y Barboza, M. (2017). El tamaño de la muestra: ¿cuántos participantes son necesarios en estudios cualitativos? *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, 28(3). <https://bit.ly/3vRlaFu>

ANEXO 1

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Guía de entrevista

Pseudónimo:

Sexo:

Edad:

Universidad:

EP:

Ciclo:

Objetivo: Recopilar información en relación a las características atribuidas a los migrantes peruanos y extranjeros por parte de universitarios limeños.

- Presentar los objetivos de la investigación.
- Los criterios empleados para seleccionar al participante.
- Informar al participante sobre el uso de la información brindada y la utilidad de los resultados.

1. Características atribuidas al migrante peruano

1.1. ¿Cómo describiría a un peruano promedio?

1.2. ¿Cómo describiría a un limeño promedio?

1.3. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al oír el término “migrante peruano”?

1.4. ¿Cómo describiría a un migrante del interior del país?, ¿de qué lugar proviene?, ¿dónde vive?, ¿cómo luce físicamente?, ¿cuáles son sus costumbres?, ¿qué tipo de ropa viste?, ¿qué tipo de música escucha?, ¿dónde suelen ser sus puntos de reunión?, ¿a qué tipo de eventos asiste?

1.5. ¿Cómo describiría a una familia de migrantes peruanos?, ¿cuántos hijos tienen?, ¿de dónde provienen?, ¿dónde vive?, ¿cuánto es su ingreso mensual?, ¿cómo es su estructura económica familiar?, ¿cómo son sus costumbres?, ¿de qué forma pasan un domingo?, ¿cómo es su sentimiento respecto a Lima?

1.6. ¿Qué motivos generalmente cree que hace que una persona migre desde el interior del país a Lima? Enumere en orden de jerarquía.

1.6.1. Primer motivo:

1.6.2. Segundo motivo:

1.6.3. Tercer motivo:

1.7. Respecto al _____, ¿por qué cree que este ocupa el primer / segundo / tercer lugar de importancia?

1.8. ¿Existen diferencias entre los migrantes que vienen por diferentes motivos?

1.9. Imaginemos que estamos haciendo una película sobre un migrante del interior: ¿de qué podría tratar esta película?, ¿cómo sería el personaje principal?, ¿a qué público estaría dirigida esta película?, ¿cómo terminaría esta película?

2. Características atribuidas al migrante extranjero

2.1. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando le digo “extranjero promedio”?

2.2. ¿Cómo describiría a un extranjero europeo promedio?, ¿por qué crees que ha venido al Perú?, ¿cuánto tiempo piensa quedarse en el país?, ¿cuál es su situación económica?

2.3. ¿Cómo describiría a un extranjero norteamericano promedio?, ¿por qué crees que ha venido al Perú?, ¿cuánto tiempo piensa quedarse en el país?, ¿cuál es su situación económica? (Opcional)

2.4. ¿Cómo describiría a un extranjero latinoamericano promedio?, ¿por qué crees que ha venido al Perú?, ¿cuánto tiempo piensa quedarse en el país?, ¿cuál es su situación económica?

2.5. Centrándonos en migrantes latinoamericanos: ¿Cómo describiría a una familia de migrantes extranjeros?, ¿cuántos hijos tienen?, ¿de dónde provienen?, ¿dónde vive?, ¿cuánto es su ingreso mensual?, ¿cómo es su estructura económica familiar?, ¿cómo son sus costumbres?, ¿de qué forma pasan un domingo?, ¿cómo es su sentimiento respecto al Perú?, ¿cómo es su forma de actuar?

2.6. ¿Qué motivos generalmente cree que hace que una persona migre desde el exterior del país a Lima? Enumere en orden de jerarquía

2.6.1. Primer motivo:

2.6.2. Segundo motivo:

2.6.3. Tercer motivo

2.7. Respecto al _____, ¿por qué cree que este ocupa el primer / segundo / tercer lugar de importancia?, ¿cuál es la diferencia entre estos migrantes que tienen distintos motivos?

2.8. Ahora quisiera que imaginemos que vamos a realizar una película en la que el protagonista es un migrante del extranjero (Latinoamericano), ¿de qué podría tratar esta película?, ¿cómo sería el personaje principal?, ¿qué enfrentaría este personaje principal?, ¿a qué público estaría dirigida esta película?, ¿cómo terminaría esta película?

3. Comparativa entre ambos tipos de migrantes

3.1. Imaginemos que estamos viajando en el bus, sube un ambulante ofreciendo un producto económico, ¿qué factores influyen para que usted le contribuya comprándole el producto?

3.2. Respecto a la pregunta anterior, los atributos o características físicas / de edad / sexo / lugar de procedencia, ¿podrían ser un determinante para que usted compre su producto?

3.3. En cuanto al lugar de procedencia, ¿por qué esto sí/no sería un determinante?

3.4. ¿Considera que existe alguna diferencia entre un ambulante migrante extranjero y uno migrante peruano que vendan el mismo producto?

3.5. En el caso de que tuviese que elegir entre apoyar a uno de los dos, ¿a cuál le brindaría su apoyo

3.6. ¿Cree que existe diferencia entre el trato hacia estos dos tipos de ambulantes?, ¿por qué considera que existen este tipo contrastes?

3.7. Imaginemos que hacemos una película, en la que el protagonista es un ambulante migrante del interior del país. ¿de qué género sería la película?, ¿cómo sería el personaje principal?, ¿qué características tendría este personaje?

3.8. Imaginemos que hacemos una película, en la que el protagonista es un ambulante extranjero latinoamericano. ¿de qué género sería la película?, ¿cómo sería el personaje principal?, ¿qué características tendría este personaje? **¡Eso sería todo, muchísimas gracias por su participación!**